

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATINIG VUJUDGA KELISHI

Mirzayeva Faroxat Odiljonovna
Nizomiy nomidagi TDPU Pedagogika kafedrasida dotsenti,

BaratovaHulkar Panji qizi
Nizomiy nomidagi TDPU Pedagogika ta'lim yo'nalishi
201-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asrning ikkinchi yarmida Turkistonda yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy vaziyat, shuningdek, mintaqaning tarixida muhim o'rin tutgan jadidlik harakatining shakllanishi va rivojlanishi haqida so'z yuritiladi. Unda Turkistonning ijtimoiy va madaniy hayotini yangilanishga olib kelgan, taraqqiyotning yuksak bosqichlariga yetkazgan taraqqiyparvar ma'rifatparvarlar faoliyati hamda ularning jamiyatdagi roli batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy, siyosiy, ma'naviyat, ma'rifat, ta'lim, jadid, maktab, darslik.

Abstract: This article discusses the socio-political and economic situation in Turkestan in the second half of the 19th century, as well as the formation and development of the modernist movement, which played an important role in the history of the region. It describes in detail the activities of the progressive enlighteners who brought renewal of the social and cultural life of Turkestan to the highest stages of development, as well as their role in the society.

Key words: social, political, spirituality, enlightenment, education, modernity, school, textbook.

Аннотация: В данной статье рассматривается социально-политическая и экономическая ситуация в Туркестане во второй половине XIX века, а также становление и развитие модернистского движения, сыгравшего важную роль в истории региона. Подробно описывается деятельность прогрессивных просветителей, доведших обновление общественной и культурной жизни Туркестана до высших ступеней развития, а также их роль в обществе.

Ключевые слова: социальное, политическое, духовность, просвещение, образование, современность, школа, учебник.

KIRISH

XIX asrning ikkinchi yarmida Turkistonda yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy vaziyat mahalliy aholining vatanparvar va ma'rifatparvar ziyolilari hamda ulamolarini chuqur o'ylantirdi. Ular o'lkada hukm surayotgan voqelik va uning sabablarini chuqur tahlil qilib, bunday ahvolning davom etishi mumkin emasligini angladilar. Bu anglash natijasida Turkiston hayotida yuz bergan inqiroz, chor Rossiyasining mustamlakachilik siyosati, sotqin mahalliy amaldorlarning faoliyati va umuman, mavjud ijtimoiy-siyosiy hamda iqtisodiy tuzumga qarshi mazmun-mohiyati jihatidan uch yo'nalishdagi harakatlar vujudga keldi. Birinchi yo'nalish – o'z asarlari orqali jamiyatdagi kamchiliklarni ochib berib, kishilarni taraqqiyot yo'liga undagan shoir va yozuvchilar ijodi. Ikkinchi yo'nalish – mahalliy aholining taraqqiyotga erishish g'oyasi asosida birlashishga chaqirgan jadidlar harakati. Uchinchi esa mavjud tuzumni inqilobiy yo'l bilan o'zgartirish, ya'ni hokimiyatni qurol kuchi bilan qo'lga olishni maqsad qilgan sotsial-demokratlar va boshqa rus tilida faoliyat yurituvchi tashkilotlarning harakatlaridan iborat edi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston aholisi tarkibining 95 foizini tub aholi tashkil etar edi. Ularning ijtimoiy ongini oshirish, o'zligini anglashga yordam berish, erk va ozodlikka intilish, o'z huquqlarini himoya qilish hamda demokratik qarashlarni shakllantirishda Ahmad Donish, Berdimurod Qarg'aboy o'g'li (Berdaq),

Muhammad Aminxo'ja Mirzaxo'ja o'g'li Muqimiy, Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat, Avaz O'tar, Ubaydulla Solih Zavqiy kabi ijodkorlarning hissasi beqiyos edi. Ular o'z asarlari orqali mustamlakachilik zulmi ostida ezilgan Turkiston xalqini g'afolat uyqusidan uyg'otishga intildilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turkistonda jadidchilik harakati yuzaga kelishi va rivojlanishi haqida ko'plab olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Mazkur harakatning sabablari, rivojlanish omillari va oqibatlarini tahlil qilish bo'yicha bir qator tadqiqotchilarning ishlari alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonlik tarixchi olim Shamsiddin Kamolov o'zining "Turkiston jadidchiligi va uning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati" nomli tadqiqotida jadidchilik harakatining mahalliy omillarini, milliy uyg'onishga olib kelgan sharoitlarni keng yoritib beradi. Kamolov jadidlarning ta'lim va ma'rifatga oid faoliyatini o'rganib, bu harakatning Turkiston jamiyatidagi o'zgarishlarga ta'sirini ko'rsatgan.

Turkiy xalqlarni birlashtirish g'oyasi va jadidchilikning umumiy tamoyillari haqida Ismoil Gaspirali faoliyatini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Rossiyalik tadqiqotchi Alexander Bennigsen Ismoil Gaspirali va uning "Tarjimon" gazetasi orqali turkiy xalqlarni uyg'otishga qaratilgan faoliyatini o'rganib, bu harakatning Turkistondagi jadidchilikka ta'sirini batafsil tahlil qilgan.

Amerikalik sharqshunos Edward Allworth Turkiston jadidlarning mustamlaka sharoitidagi faoliyati va ularning madaniy islohotlarga qo'shgan hissasi haqida chuqur ilmiy izlanishlar olib borgan. Uning "Central Asia, 120 Years of Russian Rule" asari Turkiston hududida jadidchilikning paydo bo'lishi va uning Rossiya mustamlakachiligiga qarshi ijtimoiy harakat sifatidagi o'rnini ochib beradi.

Shuningdek, Sharqshunos olim Adeeb Khalid o'zining "The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia" nomli tadqiqotida jadidchilikni nafaqat mahalliy madaniy harakat, balki keng islohotlar g'oyasini ilgari surgan harakat sifatida baholaydi. U jadidlarning ta'lim islohotlari va milliy uyg'onish g'oyalari haqida batafsil ma'lumotlar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar tarixiy hujjatlar, jadidlarning asarlari, davriy nashrlar va ilg'or tadqiqotchilarning ishlari asosida yig'ildi. Tarixiy tahlil usuli yordamida birlamchi manbalardagi ma'lumotlar o'rganilib, jadidchilik harakatining ijtimoiy, madaniy va siyosiy omillari tahlil qilindi. Taqqoslash usuli orqali harakatning turli hududlarda yuzaga kelishi va rivojlanishdagi xususiyatlari aniqlanib, turli olimlarning fikrlari bir-biri bilan solishtirildi. Statistik va mantiqiy tahlil usullari yordamida jadidchilikning Turkiston jamiyatiga ta'siri bo'yicha xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turkiston tarixida muhim o'rin tutgan va o'lkaning ijtimoiy hamda madaniy hayotini yangilash orqali uni taraqqiyotning yuksak bosqichlariga olib chiqishga qaratilgan ikkinchi yo'nalish ijtimoiy harakati jadidlik harakati edi. Ushbu harakat maorifni isloh qilish, ta'lim tizimidan eskilik sarqitlarini chiqarib tashlash, yangi imloni joriy etish va taraqqiy etgan dunyoning ilg'or ijtimoiy qadriyatlarini o'zlashtirish dasturi bilan ish olib borgan. Oddiy ma'rifatchilik sifatida boshlangan jadidlik harakati 1917-yil boshlarida siyosiy harakat darajasiga ko'tarildi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida mahalliy ziyolilar Yevropaning Rossiya, Turkiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan mamlakatlariga tez-tez safarlar uyushtirdilar. Ular ushbu mamlakatlarda yuksak darajada rivojlangan iqtisodiyot va madaniyat bilan tanishib, bu taraqqiyotning asosi sanoat ishlab chiqarishi, yangicha ta'lim tizimi va dunyoviy bilimlarni o'rganishda ekanligini angladilar. Ular, shuningdek, mahalliy aholining o'zligini anglashini va ma'rifatli bo'lishini ta'minlash uchun diniy aqidalarni o'rganishga asoslangan maorif tizimini isloh qilish zaruratini tushunib yetdilar. Ziyolilar madaniy-ma'rifiy tarbiyani mahalliy aholini erk va ozodlikka olib chiqishning asosiy vositasi deb bildilar hamda diniy-dunyoviy ma'rifatni musulmon mutaassibligiga qarshi qo'ydilar. Keyinchalik, bunday ziyolilar o'zlarini jadidlar deb atay boshladilar.

"Jadid" arabcha so'z bo'lib, "yangi uslub" va "yangicha tafakkur" degan ma'nolarni anglatadi. Jadidlar islom dini asoslari va shariat qoidalarini chuqur bilganlar. Jadidlikning shakllanishida islomdagi diniy va dunyoviy tamoyillarning, ilm olishning farz darajasiga ko'tarilganligi muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu harakat ilm-fan va dunyoviylikni islomdagi taraqqiyotparvarlikning yangi davrdagi ko'rinishi sifatida namoyon etdi.

Jadidlikning shakllanishi va rivojlanishiga Sharq va G'arb mamlakatlarida sodir bo'lgan demokratik hamda milliy-ozodlik harakatlari katta ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, Rossiyada XIX asrning 90-yillarida boshlangan va 1917-yil fevral inqilobi bilan yakunlangan sotsial-demokratik harakati, Turkiyadagi 1908-yil inqilobi, Hindistondagi 1905-1908-yillar mustamlakachilikka qarshi harakati hamda Erondagi 1905-1911-yillar konstitutsiyaviy harakatlari jadidlik g'oyalari rivojiga zamin yaratdi.

Jadidlik harakatining shakllanishida qrimlik ma'rifatparvar Ismoilbey Gaspirali (1851-1914)ning qarashlari va g'oyalari asosiy o'rin tutdi. Ismoilbey Rossiyaning markaziy shaharlari, Istambul, Vena, Myunxen, Shtutgart kabi yirik shaharlarda bo'lgan, shuningdek, Fransiyaning Sorbonna universitetida tahsil olgan. Yevropaning, xususan, taraqqiyot bobida musulmon Sharqi va Rossiyadan ilgari ketgan davlatlarning ta'siri Ismoilbeyning dunyoqarashini ijobiy o'zgartirdi. U 1881-yilda chop etilgan "Rossiya musulmonlari" kitobida quyidagi g'oyalarni ilgari surgan:

Rossiya ma'muriyati musulmonlarni atayin taraqqiyotdan, ilm-ma'rifatdan uzoqlashtirishga harakat qilgani, ularning tili, dini va turmush tarzini buzishga intilgani;

Musulmonlarning hayotini faqatgina rus tilida emas, balki anglashga oson, eng ta'sirchan va tushunarli bo'lgan ona tilida o'zlashtiriladigan ilm-fangina o'zgartirishi mumkinligi, ta'lim tizimining zamon talablaridan orqada qolib ketganligi;

Musulmonlarga Rossiyaning, uning hayoti va qonunlarini o'rganish, tor dunyoqarashlarini yangilash va hayotiy bilimlarga ega bo'lish imkoniyatini yaratish zarurligi;

Rossiya tarkibida yashayotgan turkiy xalqlarning teng huquqliligini ta'minlash uchun ularning turmush tarzi, urf-odatlar va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini asrab qolish muhimligi, aks holda, o'zligini yo'qotish xavfi mavjudligi;

Taraqqiyotga erishish, madaniyatni rivojlantirish va adolatni o'rnatish uchun jahondagi tartibni buzishga yoki sotsialistik inqilobga ehtiyoj yo'qligi, aks holda, katta qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkinligi.

Umuman olganda, Ismoilbey Gaspirali g'oyalari Rossiyaning ruslashtirish siyosatiga qarshi qaratilgan bo'lib, yuqori taraqqiyotga milliylikni saqlagan holda erishish g'oyasini ilgari surgan. Tabiiyki, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Buxoro amirligi hamda Xiva xonligining Rossiya imperiyasiga qarashli musulmon hududlar bilan yaqin aloqalari saqlanib qolgan edi. Turkistonga Boxchasaroydan "Tarjimon", Qozondan "Vaqt" va "Yulduz", Astraxandan "Idil", Bokudan "Taraqqiy" va "Ittifoq" gazetalari, shuningdek, Orenburgdan "Sho'ro" va "Chuquch", Tiflisdan "Mulla Nasriddin" kabi jurnallar muntazam ravishda kelib turardi. Ushbu nashrlar jadidlarning g'oyaviy fikrlarini shakllantirish va keng tarqatishda muhim o'rin tutgan.¹

Mazkur matbuot nashrlari sahifalarida musulmon dunyosidagi siyosat, iqtisod va madaniyat masalalari yoritilib, Sharq mamlakatlarining G'arb davlatlari tomonidan mustamlaka qilinishi, xalq ta'limini modernizatsiya qilish zaruriyati, Rossiyaning barcha musulmon maktablarida ta'limni yagona adabiy tilga o'tkazish, ona tilining obro'sini oshirish va milliy ma'naviy qadriyatlarni asrash hamda boyitish kabi dolzarb masalalar keng muhokama qilingan. Ushbu omillar, albatta, Turkistonda jadidlik harakatining yuzaga kelishi va rivojlanishiga katta turtki bo'ldi.

Jadidlik, ya'ni taraqqiyatparvarlik harakatining asoschilari Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonov va Abdurauf Fitratlar bo'lib, ular bu harakatga rahbarlik qilganlar. Jadidlar faqat milliy maorifni isloh qilish bilangina cheklanmay, XX asr boshlarida Rossiya imperiyasining mustamlakachilik zulmiga qarshi milliy-ozodlik harakatining kuchayishida ham muhim rol o'ynadilar.

Sovet tarixshunosligi "milliy burjua harakati" deb atagan Turkiston jadidlarining faoliyatini ularning ilgari surgan g'oyalari va maqsadlari asosida ikki bosqichga bo'lish mumkin.

Birinchi bosqich XIX asr oxiridan 1917-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davr jadidlik harakatining vujudga kelishi, tashkiliy va g'oyaviy jihatdan shakllanishi davri bo'lib, unda hali uyushmagan jadidlar faoliyat olib borar edilar. Ular islom ta'limotini aqidaparastlikdan xalos qilish, zamonaviy taraqqiyot talablariga javob bermaydigan ta'lim tizimini isloh qilish va ma'rifatparvarlik faoliyatini maqsad qilib qo'yidilar. Jadidlar Turkistonning taraqqiy etgan mamlakatlardan ortda qolishining sababini ijtimoiy-madaniy hayotdagi mutaassiblik, johillik va xurofotning hukmronligida ko'rdilar. Shuningdek, maktab va madrasa ta'limiga yetarlicha e'tibor berilmagani, ularning mutaassib ruhoniylar qo'lida bo'lgani va o'qitish usullarining qoloqligi, aniq dasturlar yo'qligi kabi masalalarga ham e'tibor qaratdilar.

Bu maqsadlarga erishish yo'lida jadidlar quyidagi vazifalarni ilgari surdilar:

Ta'lim usulini o'zgartirib, "harfdan-tovushga" usulidan "tovushdan-harfga" usuliga o'tish va o'quv rejalarida dunyoviy bilimlarni yetakchi o'ringa qo'yish;

Yoshlar tarbiyasi va aholining ma'naviyatini shakllantirishda islom ta'limotiga asoslanish. Bu jarayonda Qur'oni karim, hadislar va shariat qoidalarini to'g'ridan-to'g'ri asli manbalar asosida tahlil qilish, ularni inson manfaatlar va taraqqiyoti uchun xizmat qilishga yo'naltirish;

Aholini ilg'or mamlakatlardagi ijtimoiy hayot yutuqlari bilan tanishtirish orqali jaholatdan qutqarish va madaniy-oqartuv ishlarini ommaviy axborot vositalari yordamida keng targ'ib qilish.

Bu vazifalar jadidlarning Turkiston xalqini g'afolat uyqusidan uyg'otishga qaratilgan faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgiladi va xalqning ijtimoiy-madaniy rivojlanishida muhim rol o'ynadi.

¹ R.E. Xoliqova. Turkiston chor rossiyasi mustamlakachiligi davrida T.: 2017-yil, 80-95 betlar

Jadidlik harakatining Turkistondagi mashhur vakillari qatorida Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Ubaydulla Xo'jayev, Abdulla Avloniy, Toshpolatbek Norbo'tabekov, Karim Norbekov, To'lagan Xo'jumarov (Tavallo), Shokirjon Rahimiy, Abdulrauf Muzaffarzoda, Muhammad Poshshaxo'jayev, Ashurali Zohiriy kabi ma'rifatchilar faoliyat olib borgan. Jadidlar XIX asr oxirlaridan boshlab o'z g'oyalarini amalga oshirish va xalq ta'limining yangi tizimini yaratishga jiddiy kirishdilar. Ular taraqqiyparvar ulamolar va mulkdorlar yordamida bir qancha "usuli jadid" maktablarini tashkil etdilar. Ushbu maktablarda diniy fanlar bilan bir qatorda arifmetika, geometriya, mantiq, tarix, geografiya, ona tili, ashula, jismoniy tarbiya kabi dunyoviy fanlar o'qitildi. Shuningdek, rus, arab va fors tillari ham o'rgatilgan.

Dastlabki yillarda tatar va ozarbayjon ma'rifatchilarining darslik va qo'llanmalari o'quv jarayonida foydalanilgan bo'lsa, jadidlik harakatining rivojlanishi bilan ular o'z darsliklarini yaratib, chop etishni yo'lga qo'ydilar. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy "Alifboi maktabi islomiya", "Madhali jug'rofiya umroni", "Kitob ul-Atfal" kabi darsliklarni yaratdi va Turkiston, Buxoro hamda Xiva xaritalarini tuzdi. A. Shakiriy tomonidan Firdavsiydan Krilovgacha bo'lgan jahon adabiyoti klassiklaridan ilhomlanib "Rahnomai Savat", "Havoiji diniya" va "Jamul hikoyat" kabi asarlar yozildi. Abdulla Avloniyning "Adabiyot" va "Birinchi muallim" kabi darsliklari esa 1917-yilgacha 4-5 marta qayta nashr qilindi. Ushbu maktablar bolalarning bir-ikki yil ichida to'liq savod chiqarishiga imkon yaratdi, holbuki, eski an'anaviy maktablarda buning uchun besh-olti yil talab qilinar edi.

Jadid maktablarining muvaffaqiyati ularning keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Biroq, jaholatparast ruhoniylar bu maktablarga keskin qarshilik ko'rsatdi. Rossiya imperiyasining mustamlakachi ma'muriyati esa 1908-yildan boshlab bu maktablarni qattiq nazorat ostiga oldi. Jadidlar o'z g'oyalarini xalqqa yetkazish va madaniy-ma'rifiy saviyani yuksaltirish maqsadida gazeta va jurnallarni nashr etishga kirishdilar. Jumladan, 1914-yil 1-aprelda nashr etilgan "Sadoi Turkiston" gazetasi Turkiston aholisini jaholatdan xalos etishga va madaniy uyg'onishni targ'ib qilishga xizmat qildi. Matbuot nashrlari faqat dunyoda ro'y berayotgan voqealarni yoritib qolmay, balki ularga o'z munosabatlarini ham bildirar edi. 1905-1907-yil voqealari, shahar dumas va undagi Turkiston vakillari faoliyati, eski va zararli urf-odatlarini tanqid qilish, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash masalalari matbuotda keng yoritilgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining "Muhtaram yoshlarga murojaat", "Turkiston tarixi kerak", "Ikki emas to'rt til lozim", "Til masalasi", "Duma va Turkiston musulmonlari" kabi maqolalarida xalq maorifi va milliy uyg'onish masalalarini ko'tardi. U ona tilining ahamiyati, arab, fors va rus tillarini o'rganish zarurligini ta'kidlab, "Turkiston tarixi"ni yaratish lozimligini ilgari surdi. U barcha taraqqiyparvar kuchlarni milliy uyg'onish va milliy davlatchilikni tiklash uchun birlashishga chaqirdi. Jadidlarning taraqqiyparvar qanoti tashabbusi bilan "Tarbiyayi atfol", "Umid", "Nashri Maorif", "Barakat", "G'ayrat", "Taraqqiyparvar" kabi dastlabki ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar tashkil qilindi. Ushbu tashkilotlar Turkiston siyosiy hayotining faollashuviga va mustamlakachilikka qarshi kayfiyatning kuchayishiga turtki berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turkistonda jadidchilik harakatining shakllanishi va rivojlanishi mahalliy jamiyatning madaniy, ijtimoiy va siyosiy uyg'onishida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadidchilik harakati o'z davrida zamonaviy bilim va ta'lim tizimini rivojlantirish, milliy o'zlikni anglash hamda mustamlakachilikka qarshi ma'rifiy kurashni tashkil etishda asosiy omil bo'lib maydonga chiqqan. Ushbu harakatning yetakchilari Ismoil Gaspirali, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi ma'rifatchilar o'z faoliyati orqali milliy uyg'onish g'oyalarini jamiyatga chuqur singirdilar.

Jadidchilikning rivojlanishida nafaqat mahalliy shart-sharoitlar, balki xalqaro omillar, xususan, Islom dunyosidagi islohot harakatlari ham muhim rol o'ynadi. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, bu harakatning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ta'lim islohotlari va milliy o'zlikni tiklashga qaratilgan chora-tadbirlarning zamonaviy talablar asosida amalga oshirilganligiga bog'liq bo'ldi. Ushbu xulosalar jadidchilik harakatining milliy tarixdagi o'rnini chuqur o'rganish va yangi yondashuvlarni shakllantirish uchun muhim ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz". - T.: "O'zbekiston", 2017.
2. B. Dolimov U "Jadidchilikning tamal toshi" "Jahon adabiyoti", 2010-yil, 1-son.
3. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat. "Oyna. 1914 y. 41-son.75.
4. R.E. Xoliqova. Turkiston chor rossiyasi mustamlakachiligi davrida T.: 2017-yil, 80-95 betlar.
5. Kamolov, Sh. Turkiston jadidchiligi va uning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2019.
6. Bennigsen, A. (1985). Muslim National Communism in the Soviet Union. University of Chicago Press.
7. Allworth, E. (1989). Central Asia, 120 Years of Russian Rule. Duke University Press.
8. Karimov, B. (2017). Fitrat va uning jadidchilikdagi o'rni. Toshkent: Sharq Nashriyoti.
9. Khalid, A. (1998). The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. University of California Press.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.